

Modellierung erfolgreicher akademischer Netzwerke: Eine Analyse und Intervention basierend auf neurolinguistischem Programmieren

Abschlussarbeit eingereicht am 13. Mai 2025 von Dominik Fröhlich bei Team Winter Kompetenztraining im Rahmen des Lehrgangs Lebens- und Sozialberatung zur Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen der Lebens- und Sozialberatungs-Verordnung (2003). Die Erstellung der Arbeit wurde von Michael Winter (Team Winter Kompetenztraining) betreut.

Kontakt:

Web: <https://dominikfroehlich.com/>

E-Mail: info@dominikfroehlich.com

Zitation: Froehlich, D. E. (2025). Modellierung erfolgreicher akademischer Netzwerke: Eine Analyse und Intervention basierend auf neurolinguistischem Programmieren [Abschlussarbeit im Rahmen des Lehrgangs Lebens- und Sozialberatung zur Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen der Lebens- und Sozialberatungs-Verordnung (2003), Team Winter Kompetenztraining]. 10.5281/zenodo.15394634

Modellierung erfolgreicher akademischer Netzwerke: Eine Analyse und Intervention basierend auf neurolinguistischem Programmieren

Kurzfassung

Diese Abschlussarbeit untersucht, wie erfolgreiche Strategien zum Aufbau akademischer Netzwerke mithilfe des kybernetischen Modells „Test-Operate-Test-Exit“ aus der Neurolinguistischen Programmierung analysiert und für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nutzbar gemacht werden können. Aufbauend auf netzwerktheoretischen Konzepten wie „The Strength of Weak Ties“ von Granovetter und „Structural Holes“ von Burt wird ein praxisorientierter Beratungsansatz entwickelt, der systemische Methoden mit handlungsorientierten Reflexionsprozessen verbindet.

Ein qualitatives Interview mit einem emeritierten Wissenschaftler bildet die empirische Grundlage. Daraus wurden fünf typische Handlungsmuster abgeleitet, etwa strategische Kontaktaufnahme auf Konferenzen, gezielte Netzwerkexpansion und bewusste Priorisierung von Beziehungen. Diese flossen in einen strukturierten Beratungsprozess ein, der in zwei Fallstudien mit Postdoktorandinnen und Postdoktoranden erprobt wurde.

Der Prozess umfasst fünf Phasen: emotionale Zielklärung, Reflexion vorhandener Ressourcen anhand einer Netzwerkkarte, Definition fehlender Rollen, Planung gezielter Kontaktstrategien sowie die Festlegung konkreter Umsetzungsschritte. In beiden Fällen entstanden klare Zielbilder, identifizierte Netzwerkbedarfe und konkrete Handlungspläne – begleitet von einem Perspektivwechsel vom aktionistischen „Was tun?“ hin zum strategischen „Wen brauche ich?“.

Die Reflexion zeigt Potenziale und Grenzen des Ansatzes, etwa im Umgang mit standardisierten Netzwerk-Kategorien. Insgesamt leistet die Arbeit einen innovativen Beitrag zur wissenschaftlichen Karriereberatung durch die Verbindung qualitativer Forschung, systemischer Beratung und reflexiver Praxis.

Schlagwörter: Akademische Netzwerke, Netzwerkentwicklung, wissenschaftliche Karriere, Neurolinguistische Programmierung, systemische Beratung, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, Karriereberatung.

Abstract (English)

This thesis explores how successful academic networking strategies can be analyzed using the cybernetic “Test-Operate-Test-Exit” model from the field of neurolinguistic programming and adapted for early-career researchers. Drawing on foundational concepts from network theory—such as Granovetter’s “The Strength of Weak Ties” and Burt’s “Structural Holes”—the study develops a practice-oriented counseling approach that integrates systemic methods with action-based reflection techniques.

A qualitative expert interview with a retired professor served as the empirical foundation. From this, five recurring strategic patterns were identified, including targeted outreach at conferences, deliberate expansion into new geographical regions, and conscious prioritization of relationships. These patterns informed a structured intervention process tested in two case studies with postdoctoral researchers.

The five-phase process includes: clarifying emotionally meaningful long-term goals, reflecting on existing resources using a visual network map, identifying missing roles (such as mentors or multipliers), planning specific strategies for connection-building, and defining next steps to ensure follow-through. In both cases, participants developed clear visions, recognized critical gaps in their networks, and formulated actionable development plans—shifting the guiding question from “What should I do?” to “Whom do I need?”.

The reflection highlights both strengths and limitations of the model, particularly in relation to standardized network categories. Overall, this work offers an innovative contribution to academic career development by combining qualitative research, systemic counseling, and reflective practice.

Keywords: academic networks, networking strategies, scientific career development, neurolinguistic programming, systemic counseling, postdoctoral researchers, mentoring.

Inhalt

1	Einleitung.....	6
2	Theoretischer Hintergrund	7
2.1	Neurolinguistisches Programmieren (NLP) und Modellierung zirkulärer Strategien.....	7
2.2	Netzwerkanalyse und akademische Karriereforschung.....	7
2.3	Mentoring, Karriereentwicklung und Aktionsforschung im akademischen Kontext.....	8
3	Methodik & empirische Untersuchung.....	8
3.1	Modellierung/Strategie-Elizitation	8
3.2	Intervention und designbasierte Weiterentwicklung.....	9
4	Ergebnisse Modellierung	9
4.1	Konkrete Muster	9
4.1.1	T.O.T.E.-Muster 1: Strategischer Aufbau über Konferenzen	9
4.1.2	T.O.T.E.-Muster 2: Erschließung neuer geografischer Räume	9
4.1.3	T.O.T.E.-Muster 3: Intensivierung bestehender Beziehungen.....	10
4.1.4	T.O.T.E.-Muster 4: Entscheidung gegen Vertiefung trotz guter erster Begegnung	10
4.1.5	T.O.T.E.-Muster 5: Selektive Funktionalität	10
4.2	Integratives Modell	11
4.2.1	Test.....	11
4.2.2	Operate.....	11
4.2.3	Exit.....	12
5	Intervention.....	13
5.1	Prototyp	13
5.1.1	Meta-Ziel definieren und auf den logischen Ebenen verankern.....	13
5.1.2	(Soziales) Ressourcenreframing	14
5.1.3	Rollendefinition & Lückenanalyse	15
5.1.4	Rollen füllen & Netzwerk entwickeln.....	15
5.1.5	Future Pace.....	16
5.2	Qualitätsmanagement.....	17

5.3	Erprobung Klient 1	17
5.3.1	Kontext.....	17
5.3.2	Protokoll	17
5.3.3	Kurze Reflexion über die Methode.....	19
5.4	Erprobung Klient 2.....	19
5.4.1	Kontext.....	19
5.4.2	Protokoll	19
6	Reflexion und nächste Entwicklungsstufen.....	22
7	Zusammenfassung.....	24
8	Referenzen	26

1 Einleitung

In der wissenschaftlichen Laufbahn spielt der Aufbau eines starken beruflichen Netzwerks eine entscheidende Rolle für den Erfolg (Froehlich et al., 2021). Netzwerke ermöglichen Zugang zu Ressourcen, Mentoren und Karriere- und Lernmöglichkeiten (Froehlich et al., 2014). Dennoch bleibt die Frage nicht nur ungeklärt, wie Wissenschaftler:innen ihre Netzwerke strategisch aufbauen (Froehlich, 2021; Martin et al., 2023), sondern auch wie dieses Wissen systematisch an Junior Researchers weitergegeben werden kann.

Diese Arbeit untersucht, wie die Modellierung erfolgreicher Netzwerkstrategien mit Methoden des Neurolinguistischen Programmierens (NLP; Bandler et al., 2005) systematisiert werden kann. Insbesondere werden zirkuläre Strategien, hier insb. das Test-Operate-Test-Exit Modell (T.O.T.E) als Analysewerkzeug genutzt (Miller et al., 1960), um Netzwerkstrukturen erfolgreicher Akademiker:innen nachzuvollziehen und übertragbare Erfolgsfaktoren für Junior Researchers abzuleiten.

Neben der qualitativen Forschungsperspektive verfolgt die Arbeit auch einen designbasierten Ansatz (Bakker, 2018): Während qualitative Interviews (Bogner et al., 2009) zur Exploration erfolgreicher Netzwerkstrategien dienen, wird in der Interaktion mit Junior Researchers ein konkreter Beratungsprozess initiiert. Dieser dient nicht nur der Datenerhebung, sondern auch der gezielten Entwicklung und Verbesserung individueller Netzwerkstrategien.

Die Arbeit verfolgt zwei zentrale Ziele:

1. Die Identifikation von wiederkehrenden Netzwerkstrategien bei erfolgreichen Wissenschaftler:innen anhand von NLP-Techniken.
2. Die Umsetzung eines beratungsorientierten Interventionsprozesses mit Junior Researchers, um eine konkrete Verbesserung ihrer Netzwerkstrategien zu erzielen (aktionsforschender Ansatz).

Daraus leitet sich die Forschungsfrage ab:

Welche wiederkehrenden Muster lassen sich in den Netzwerken erfolgreicher Wissenschaftler:innen erkennen, und wie können diese durch NLP-Methoden modelliert und auf Junior Researchers übertragen werden?

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Neurolinguistisches Programmieren (NLP) und Modellierung zirkulärer Strategien

Das Neurolinguistische Programmieren (NLP) ist eine Methode zur systematischen Analyse und Reproduktion erfolgreicher Denk- und Verhaltensmuster. Ursprünglich in den 1970er Jahren von Richard Bandler und John Grinder entwickelt (Bandler et al., 2005), wird es heute in vielen Bereichen der Kommunikation, Psychologie und Beratung angewandt (Passmore & Rowson, 2019). Besonders relevant für diese Arbeit ist das Test-Operate-Test-Exit Modell (T.O.T.E.-Modell), das gezielt dazu genutzt wird, erfolgreiche Strategien zu analysieren und für andere zugänglich zu machen. Es ermöglicht die Strukturierung von Mustern, die in einem bestimmten Bereich zu Erfolg führen, und deren bewusste Übertragung auf neue Kontexte.

Das T.O.T.E.-Modell ist ein klassisches Steuerungsmodell aus der Kybernetik und wurde im NLP übernommen, um mentale und praktische Strategien zu analysieren und zu verbessern (Tosey & Mathison, 2003). Es beschreibt, wie Menschen systematisch Ziele ansteuern:

1. Test: „*Bin ich schon dort, wo ich sein will?*“ Eine aktuelle Situation wird mit einem gewünschten Zielzustand verglichen.
2. Operate: „*Was tue ich, um das Ziel zu erreichen?*“ Es wird eine Handlung ausgeführt oder eine Strategie angewendet.
3. Test (wieder): „*Hat sich durch mein Handeln etwas verändert?*“ Es wird geprüft, ob das Ziel (oder ein Zwischenschritt) erreicht wurde.
4. Exit: „*Bin ich fertig – oder starte ich den Zyklus erneut?*“ Wenn das Ziel erreicht ist: Ende des Prozesses. Wenn nicht: neuer Durchlauf mit Anpassung.

2.2 Netzwerkanalyse und akademische Karriereforschung

Netzwerke spielen eine Schlüsselrolle im akademischen Erfolg (Froehlich, 2021). Sie beeinflussen nicht nur, wer Zugang zu Ressourcen und Forschungspartnerschaften hat, sondern auch, wie sich Karrierewege entwickeln. Besonders wichtig sind starke und schwache Bindungen, wie sie Granovetter (1973) in seiner "Strength of Weak Ties"-Theorie beschreibt (Froehlich, 2022), sowie die Bedeutung von strukturellen Löchern im Netzwerk nach Burt (2000, 2001) (Froehlich, 2018). Diese Theorien werden in der Arbeit (latent) genutzt, um zu analysieren, wie Wissenschaftler:innen ihre Netzwerke strategisch aufbauen und pflegen.

2.3 Mentoring, Karriereentwicklung und Aktionsforschung im akademischen Kontext

Mentoring-Programme und gezielte Karriereförderung sind essenzielle Bestandteile wissenschaftlicher Laufbahnen. Forschung zeigt, dass gezielt aufgebaute Netzwerke die wissenschaftliche Produktivität steigern und den Zugang zu Karrieremöglichkeiten verbessern (Feeney & Bozeman, 2008). In diesem Zusammenhang wird die Arbeit nicht nur explorativ untersuchen, welche Netzwerkstrategien erfolgreich sind, sondern auch einen aktionsforschenden bzw. designbasierten Beratungsprozess (Bakker, 2018; Feldman et al., 2018) mit Junior Researchers initiieren. Ziel ist es, konkrete Netzwerkstrategien in der Praxis zu testen und deren Wirkung zu analysieren.

3 Methodik & empirische Untersuchung

Die Arbeit kombiniert **qualitative Forschung mit aktionsforschenden Elementen**.

3.1 Modellierung/Strategie-Elizitation

Im ersten Schritt wurde ein qualitatives Interview (Bogner et al., 2009) mit einem erfolgreichen (emeritierten) Wissenschaftler, der Netzwerkstrategien über seine Laufbahn hinweg retrospektiv reflektiert, durchgeführt. Das Gespräch dauerte eine Stunde und wurde automatisiert transkribiert und anschließend inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Befunde wurden anhand meiner eigenen Erfahrung im Feld bzw. mit meinem netzwerktheoretischen bzw. -methodischen Wissen gefiltert bzw. validiert.

Der grobe Interviewleitfaden stellt sich wie folgt dar:

- Zuerst offen nach „Fällen“ fragen, um konkrete Beispiele zu haben
- Dann mittels TOTE in die Tiefe gehen:
 - T (Test): Was hat dich motiviert, in dieser Situation aktiv zu werden? Was war dein Ziel dabei?
 - O (Operate): Was hast du dann konkret getan? Wie bist du auf die Person zugegangen oder in Kontakt geblieben?
 - T (Test): Woran hast du gemerkt, ob dein Vorgehen funktioniert hat? Gab es eine Reaktion oder ein Signal?
 - E (Exit): Wann war für dich klar: „Das hat funktioniert“ – oder eben nicht? Was hast du danach entschieden oder verändert?

Bei der Kodierung der Ergebnisse ging es aber nicht nur um die konkreten Strategien, sondern auch die darüberliegenden Glaubenssätze und Werte, die in dem Interview wahrnehmbar waren.

3.2 Intervention und designbasierte Weiterentwicklung

In diesem zweiten Schritt ging es vor allem darum, Beratungsprozesse mit Junior Researchers durchzuführen, das intensivierte Modell zu erproben und direkt abzuleiten, was verändert werden kann.

Design-Based Research läuft iterativ ab, vom Verständnis her ist das Produkt natürlich nie fertig. Was ich hier im Rahmen dieser Arbeit machen möchte, ist diese erste Iteration, die ein bisschen empirische Daten aufbaut und daraus probiert, Ansatzpunkte für Weiterentwicklung abzuleiten.

4 Ergebnisse Modellierung

4.1 Konkrete Muster

4.1.1 T.O.T.E.-Muster 1: Strategischer Aufbau über Konferenzen

- T (Test): Der Wunsch, möglichst früh Zugang zu den besten Leuten der eigenen Disziplin zu haben – möglichst bevor deren Arbeit veröffentlicht ist (NB: Hinweis auf Meta-Ziel).
- O (Operate): Teilnahme an internationalen Konferenzen mit der Führungsperson (PhD Betreuer*in), persönliche Begegnungen, Gespräche, Vorträge, gemeinsame Essen, Einladung zu Veranstaltungen (NB: Sehr operativ).
- T (Test): Erfolg wird daran gemessen, ob ein Zugang zu Ideen und zu Kooperationsmöglichkeiten entsteht (z. B. gemeinsames Paper, Symposium, Studiengang, Einladung).
- E (Exit): Der Prozess endet nicht wirklich – ein funktionierendes Netzwerk wächst ständig weiter. Der Interviewpartner sieht kein „Erreichen“, sondern kontinuierliche Entwicklung (NB: Hinweis auf Glaubenssätze/Werte in Richtung Netzwerk).

4.1.2 T.O.T.E.-Muster 2: Erschließung neuer geografischer Räume

- T (Test): Erkenntnis, dass das eigene Netzwerk geografisch begrenzt ist, z. B. keine Kontakte am afrikanischen Kontinent. (NB: Im Vergleich zu vorher ein spezifisches Ziel)
- O (Operate): Identifikation potenzieller Mittler (z. B. Junior in einem laufenden Projekt), Nutzung bestehender Kontakte zur Vermittlung, gezielte Anfragen, Mitwirkung an Workshops. (NB: Eher generalisierbare Strategien als vorher)

- T (Test): Entstehung neuer Kontakte, Rückmeldungen von lokalen Akteuren, Einladungen zu Veranstaltungen oder gemeinsame Aktivitäten.
- E (Exit): Wenn aus einem Erstkontakt eine neue Kooperation oder ein Projekt entsteht (z. B. Workshop, Paper), wird das als Erfolg gewertet – der Aufbau ist dann in Gang gesetzt. (NB: Wieder Betonung des Prozesshaften, Nicht-abschließbaren)

4.1.3 T.O.T.E.-Muster 3: Intensivierung bestehender Beziehungen

- T (Test): Wunsch nach intensiver Zusammenarbeit mit bestimmten Partnern (zwei Peers, mit denen intensivster Kontakt über Jahrzehnte bestand), um relevante Forschungs- und Lehrprojekte umzusetzen.
- O (Operate): Wiederholte gemeinsame Besuche, Lehraufträge, Aufbau gemeinsamer Studiengänge, Abstimmung von Curricula.
- T (Test): Hohe Frequenz gemeinsamer Aktivitäten, institutionelle Integration (z. B. Prüfungsordnung, Double Degree).
- E (Exit): Ein gemeinsames Projekt ist erfolgreich etabliert – die Verbindung ist auf eine neue Ebene gehoben (z. B. Double Degree als Plattform für weitere Kooperationen).

4.1.4 T.O.T.E.-Muster 4: Entscheidung gegen Vertiefung trotz guter erster Begegnung

- T (Test): Feststellung, dass manche Kontakte nicht zu nachhaltiger Zusammenarbeit führen (z. B. keine gemeinsame Publikation trotz gegenseitiger Wertschätzung).
- O (Operate): Trotz positiver erster Begegnungen keine weitere Intensivierung der Beziehung, da andere Projekte Vorrang erhalten oder Passung fehlt.
- T (Test): Fehlende Anschlusskommunikation oder konkreter Output nach der ersten Begegnung.
- E (Exit): Kontakt bleibt lose oder wird fallengelassen – Ressourcen werden stattdessen in produktivere Beziehungen investiert.

4.1.5 T.O.T.E.-Muster 5: Selektive Funktionalität

- T (Test): Beobachtung, dass bestimmte Personen zwar mächtig, aber nicht zugänglich oder relevant für multiperspektivische Zusammenarbeit sind.

- O (Operate): Einschätzung der Beziehung als funktional eingeschränkt (z. B. rein repräsentative Kontakte, ohne Zugang zur Forschungsgruppe).
- T (Test): Begrenzte Themenvielfalt, kein gemeinsames Arbeiten, keine Öffnung des Netzwerks.
- E (Exit): Beziehung wird nicht vertieft, da kein Potenzial für breitere oder dauerhafte Kooperation erkennbar ist.

4.2 Integratives Modell

Im Rahmen der Netzwerkstrategie lassen sich drei zentrale Phasen unterscheiden: Test, Operation und Exit.

4.2.1 Test

In der Testphase geht es darum, das Ziel der Vernetzung klar zu erkennen und Kriterien für den Erfolg zu definieren. Erfolgreiches Netzwerken zeigt sich etwa durch frühzeitigen Zugang zu relevanten Informationen und Ideen – idealerweise bereits vor deren Veröffentlichung – sowie durch Verbindungen zu den interessantesten Personen im Feld, also jenen, die starke Netzwerke oder innovative Impulse mitbringen. Teilhabe an relevanten Diskursen und Forschungsvorhaben, etwa in Form von Symposien, Buchprojekten oder Studiengangsentwicklung, ist ein weiterer Indikator. Auch eine bewusste Erweiterung des Netzwerkes in neue Räume – sei es geografisch, wie etwa in Richtung Afrika, oder thematisch – gehört zu den Zielkriterien. Neben der Netzwerkverbreiterung spielt auch die Intensivierung bestehender Beziehungen eine Rolle, beispielsweise durch regelmäßige Zusammenarbeit oder gemeinsame Studiengänge. Wichtig ist zudem die bewusste Entscheidung, ob und wie Kontakte vertieft werden – basierend auf Resonanz, Anschlussfähigkeit und Produktivität. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal bildet dabei der Unterschied zwischen funktionalen (einmaligen) und nachhaltigen (multiplexen) Beziehungen.

Der Erfolg dieser Testphase wird sichtbar durch konkrete Ergebnisse: gemeinsame Projekte wie Publikationen oder Programme, wiederkehrende Zusammenarbeit, Einbindung in Entscheidungsstrukturen wie Editorial Boards oder Kommissionen, anhaltende Anschlusskommunikation sowie nachhaltige strukturelle Verbindungen, etwa über institutionelle Regelwerke oder neue Kooperationsformate.

4.2.2 Operate

In der Operate-Phase geht es um die konkrete Umsetzung der Netzwerkstrategie. Typische Maßnahmen sind Reisen, Konferenzen und Vorträge, die sowohl als Eintrittspunkte wie auch als Pflegeinstrumente dienen. Oft ist die Begleitung durch erfahrenere Personen – etwa Mentor:innen – entscheidend, da sie Türen öffnen und

Kontext schaffen. Eine zentrale Strategie besteht in der gezielten Identifikation und Ansprache von Mittlerpersonen oder Knotenpunkten innerhalb eines Netzwerks. Beziehungen werden auch durch Institutionalisierung gefestigt – beispielsweise durch Double-Degree-Programme, gemeinsame Lehrveranstaltungen, Co-Betreuungen oder wechselseitige Lehraufträge.

Besonders wirksam sind auch Workshop-Formate, gerade in asymmetrischen Kontexten – etwa bei Publishing-Workshops in Regionen mit geringem Ressourcenzugang. Resonanzverhalten wird als Indikator beobachtet: Wie schnell reagiert jemand? Entstehen gemeinsame Themen? Auch Wertekompatibilität spielt eine Rolle – Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und inhaltliches Interesse dienen als Selektionskriterien. In manchen Fällen gehört auch die bewusste Nicht-Vertiefung zum Repertoire: Wenn keine Anschlussfähigkeit oder keine Multiplexität erkennbar ist, bleibt eine Beziehung lose oder wird nicht weiter verfolgt. Ein oft unterschätzter Zugang verläuft über Juniors – etwa Promovierende oder Postdocs –, die wiederum Türöffner zu etablierten Personen und deren Netzwerken sein können. Schließlich werden auch institutionelle Rollen wie Herausgeberschaften, Akkreditierungsfunktionen oder Leitungsaufgaben aktiv zur Netzwerkpflege und -erweiterung genutzt.

4.2.3 Exit

In der Exitphase wird geprüft, was geschieht, wenn eine Strategie nicht funktioniert oder an ihre Grenze stößt. Nicht alle Kontakte müssen systematisch abgebrochen werden – viele bleiben lose bestehen, ohne jedoch weiterverfolgt oder vertieft zu werden. Beziehungen ohne Resonanz oder mit geringem Output werden meist nicht priorisiert. Stattdessen erfolgt eine flexible Anpassung der Strategie – abhängig von Rückmeldungen, Gelegenheiten und verfügbaren Ressourcen. Manche Verbindungen behalten ihren funktionalen Charakter, bleiben aber begrenzt, zum Beispiel in politischen oder administrativen Kontexten. Grundsätzlich bleibt das Ziel in Bewegung – ein Netzwerk ist nie „abgeschlossen“, sondern entwickelt sich dynamisch weiter. Der eigentliche Wert liegt häufig in emergenten Effekten: Ein zunächst unbedeutend erscheinender Kontakt kann zu einer völlig neuen, relevanteren Verbindung führen – und damit langfristig zum entscheidenden Knotenpunkt werden.

5 Intervention

5.1 Prototyp

5.1.1 Meta-Ziel definieren und auf den logischen Ebenen verankern

Ziel: Das übergeordnete Ziel der Person bildstark und emotional verankern – entlang der logischen Ebenen von Robert Dilts (2017). Das Ziel dient anschließend als Referenzrahmen für alle weiteren Schritte.

Fragen:

- „Was möchtest du in deinem Feld bewirken – und wie soll sich das anfühlen?“
- „Woran würdest du merken, dass du angekommen bist?“

Methoden:

Zukunftsbild entlang der logischen Ebenen aufbauen:

- Umgebung:
 - „Wo bist du in dem Moment, in dem du dein Ziel erreicht hast?“
 - „Was siehst du, hörst du, spürst du um dich herum?“
- Verhalten:
 - „Was genau tust du in diesem Moment?“
 - „Wie agierst oder interagierst du?“
- Fähigkeiten:
 - „Welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten bringst du ein, um dort erfolgreich zu sein?“
 - „Was kannst du, das dich unterstützt?“
- Werte & Überzeugungen:
 - „Was ist dir in diesem Moment besonders wichtig?“
 - „Welche Überzeugungen über dich selbst oder über deine Rolle prägen dein Handeln?“
- Identität:
 - „Wer bist du in diesem Zielbild geworden?“
 - „Wie würdest du dich selbst beschreiben?“
- Vision / Zugehörigkeit:
 - „Welchem größeren Ganzen dient dein Wirken?“
 - „Wie bist du eingebunden in ein Feld, eine Gemeinschaft oder einen größeren Sinnzusammenhang?“

Verankerung:

- Das Zukunftsbild multisensorisch (visuell, auditiv, kinästhetisch etc.) anreichern.

- Emotional-körperliche Anker: Spüren, wo im Körper der Zielzustand erlebbar wird, Anker setzen (z. B. Geste, Haltung, inneres Symbol).

Öko-Check: (leicht integriert, kurze Reflexion)

- „Wer oder was wäre von deinem Erfolg betroffen?“
- „Welche Auswirkungen hätte diese Veränderung – privat, institutionell, emotional?“
- „Was braucht es, damit dein Umfeld dich dabei unterstützt?“

Ergebnis: Ein auf allen logischen Ebenen durchdrungenes, emotional verankertes Meta-Ziel, das als Kompass für die weitere Netzwerk- und Rollenarbeit dient.

Wichtig: Grundannahme hier ist, dass soziale Ressourcen für das jeweilige Ziel hilfreich sind. Wenn das nicht der Fall ist, würde man aus dieser Intervention heraus einen Exit in eine andere Intervention machen.

5.1.2 (Soziales) Ressourcen-Reframing

Ziel: Herausarbeiten, welche sozialen Ressourcen benötigt werden – mit Fokus auf das „WER“ statt das „WAS“ (das entspricht einem wesentlichen Glaubenssatz des Modells).

Grundannahme (=produktiver Glaubenssatz): Beziehungen und Rollen sind die entscheidenden Hebel, nicht Handlungen.

Fragen:

- „Welche Menschen oder Rollen bräuchtest du (in deinem Leben/deiner Karriere), damit das Ziel leichter zu erreichen wird?“
- „Welche limitierenden Glaubenssätze könnten dich daran hindern, neue Unterstützung zuzulassen?“

Methoden:

- Positive Absicht
 - „Was war das Gute an deinem bisherigen Vorgehen/am bestehenden Netzwerk?“
 - „Was hat dich davon abgehalten, neue Beziehungen zu suchen oder bestehende zu vertiefen?“
- Netzwerkkarte (Concentric Circles Method; Van Waes & Van den Bossche, 2020):

5.1.3 Rollendefinition & Lückenanalyse

Ziel: Klarheit darüber gewinnen, welche *Rolle(n)* im Netzwerk notwendig sind, um das Ziel zu erreichen – unabhängig davon, ob sie bereits besetzt sind.

Fragen:

- „Welche Art von Person fehlt dir, um dein Ziel zu realisieren?“
- „Welche Funktion (nicht Name!) braucht es?“
- „Wie müsste diese Rolle handeln, damit sie dich wirklich stärkt?“

Methoden:

- Zukunftsbild (der Rolle) mit VAKOG
- Netzwerk elizitieren anhand der Netzwerkkarte (siehe unten)
- Leerstellen und Lücken als Rollenräume kennzeichnen („structural holes“)

Ergebnis: Klar definierte Rollen (z. B. *Mentor:in*, *Brückenbauer:in*, *Mitstreiter:in*, *Resonanzgeber:in*)

5.1.4 Rollen füllen & Netzwerk entwickeln

Ziel: Bestehende oder potenzielle Personen identifizieren, die Rollen übernehmen könnten – und konkrete Strategien entwerfen, wie diese Rollen aktiviert oder aufgebaut werden können.

• **Fragen:**

- „Gibt es in deinem Netzwerk jemanden, der diese Rolle bereits (teilweise) erfüllt?“

- „Wie könntest du die Verbindung so stärken, dass diese Rolle lebendig wird?“
- „Fehlt dir jemand? Wer könnte dich weitervermitteln?“
- **Methoden:**
 - Netzwerk-Diagramm mit Knoten & Verbindungen anreichern
 - Verhaltensschablone: Welches Verhalten bräuchte es von dir, um diese Rolle anzusprechen?
 - **Schwache generelle (B) oder starke spezifische (C) Kontakte → Starke generelle Kontakte (A):** Multiplexität aufbauen: Bestehende Beziehungen vertiefen, indem unterschiedliche Verbindungstypen aufgebaut werden z. B. durch gemeinsame Lehre, Publikation, Administration
 - **Schwache spezifische Kontakte (D) → Starke spezifische Kontakte (C):** Kontaktfrequenz steigern.
 - **Neue/unbekannte Kontakte (E) zu schwachen Kontakten (B, D):** Neue Kontakte über Mittler aufbauen (transitive Triaden bilden)
- **Optional:**
 - **Timeline-Arbeit:** Wann hast du dieses Verhalten in der Vergangenheit schon einmal gezeigt?
 - **Ankern:** Ressourcenverhalten bewusst verfügbar machen (Körperanker, Bild, Affirmation)
 - **Visualisierung:**
 - Diagramm duplizieren: *Ist-Zustand* vs. *Zielzustand*
 - Kontakte verschieben, hinzufügen, priorisieren

5.1.5 Future Pace

Ziel: Konkrete Umsetzungsschritte und Verbindlichkeit schaffen

- **Fragen:**
 - „Was ist dein erster konkreter Schritt?“
 - „Wen sprichst du als erstes an?“

- „Was machst du innerhalb der nächsten 7 Tage?“

5.2 Qualitätsmanagement

Der Prototyp wurde vor der ersten empirischen Erprobung innerhalb einer Peer-Group ausführlich diskutiert; außerdem wurde Feedback des LSB-Arbeit-Betreuers eingearbeitet.

5.3 Erprobung Klient:in 1

5.3.1 Kontext

Datum: Donnerstag, 24. April 2025

Dauer: 2 Stunden

Sprache: Deutsch

Akad. Level: Mid-Postdoc

5.3.2 Protokoll

1. Meta-Zielklärung & Ankerarbeit

Die Klient:in formulierte das übergeordnete Ziel, sich langfristig in einer universitären Position zu etablieren, die Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung vereint. Besonders bedeutsam war dabei die Vision, Forschung mit gesellschaftlicher Wirkung zu gestalten und Studierende aktiv zu begleiten.

Zur Verankerung wurde mit einem inneren Zukunftsbild gearbeitet:

- Ort: Eigene Forschungsgruppe mit Promotionsbetreuung
- Verhalten: Aktiv im Austausch, Mentoring, Sichtbarkeit in interdisziplinären Formaten
- Fähigkeiten: wissenschaftliche Leitung, strategischer Aufbau von Kooperationen
- Werte: Selbstbestimmung, Wirkung, Nachwuchsförderung
- Identität: „Brückenbauerin“ zwischen Disziplinen, engagierte Forscherin
- Vision: Beitrag zu einer verantwortungsvollen, kooperativen Wissenschaftskultur

2. Ressourcenreflexion & Netzwerkanalyse

Basierend auf dem Zielbild wurde das bestehende Netzwerk reflektiert:

Stärken im aktuellen Netzwerk:

- Internationale Verbindungen (USA, Europa)
- Kolleg*innen in angrenzenden Forschungsfeldern

- Erste Kontakte zu Industriepartnern

Lücken & Reframing:

- Bisher reaktiver Umgang mit Jobangeboten
→ *Positive Absicht*: Vorsicht, Qualität sichern, realistische Einschätzung
- Wenig aktive Positionierung im eigenen Feld
→ *Neue Perspektive*: Selbstwirksamkeit in der Sichtbarkeit durch gezielten Netzwerkaufbau

Zentrale Annahme gestärkt:

„Nicht das Was entscheidet – sondern das Wer.“

3. Rollendefinition

Identifiziert wurden zwei zentrale Rollen, die derzeit unbesetzt oder unterbesetzt sind:

1. **Akademische Mentorin auf Augenhöhe**
– Unterstützt in strategischer Karriereentwicklung und Reflexion
2. **Verbindungsperson zu Industrie & anwendungsnahe Forschung**
– Ermöglicht Brücken zu Kooperationspartnern, öffnet neue Projektkontexte

Visualisierung: Rollenräume wurden auf einer groben Netzwerk-Skizze eingezeichnet, bestehende Kontakte zugeordnet, Lücken markiert.

4. Netzwerkentwicklung & strategische Maßnahmen

Konkrete Strategien zur Netzwerkstärkung wurden besprochen:

- **Niederschwellige Kooperationsformate:**
– Gemeinsame Betreuung von Master- oder PhD-Arbeiten
– Einladung zu Gastvorträgen, Seminarformaten, „Mini-Projekte“
- **Warm Intros & Beziehungspflege:**
– Bestehende Kontakte in den USA gezielt reaktivieren
– Kooperationsbereitschaft signalisieren, ohne sofort formale Anträge zu stellen
- **Multiplikatoren gezielt ansprechen:**
– Personen identifizieren, die Sichtbarkeit im Feld ermöglichen
– Mentoringbeziehungen stärken und ggf. erweitern

5. Maßnahmen & nächste Schritte

- Initiieren konkreter Gespräche mit identifizierten Schlüsselpersonen
- Planung eines interdisziplinären Seminars als Plattform zur Netzwerkpflge

- Aufbau einer kleinen Forschungsgruppe in mittlerer Perspektive
- Weiterführung der Karrieregespräche mit Sparringspartner*innen aus dem Netzwerk

5.4 Erprobung Klient:in 2

5.4.1 Kurze Reflexion über die Methode

An sich hat der Rahmen gut funktioniert. Tendenziell müsste aber der Fokus mehr auf den höheren Ebenen (insb. Werte/Beliefs) liegen. Das kann aber auch dem Format geschuldet sein, dass für den Rahmen dieser Arbeit natürlich sehr fokussiert war und bei dem wir schnell auf sehr konkrete Strategien gekommen sind.

5.4.2 Kontext

Datum: Mittwoch, 7. Mai 2025

Dauer: 2 Stunden

Sprache: Deutsch

Akad. Level: Early-Postdoc/Spinoff Fellow

5.4.3 Protokoll

1. Meta-Zielklärung & Ankerarbeit

Die Klient*in befindet sich an einem beruflichen Übergangspunkt zwischen Start-up-Fokus und wissenschaftlicher Laufbahn. Ihr Ziel ist ein hybrides Berufsleben, das Forschung, Anwendung und unternehmerische Freiheit integriert.

Zentrales Meta-Ziel:

„Ich möchte eine akademisch fundierte, gesellschaftlich relevante Karriere aufbauen – mit maximaler Freiheit in Inhalt, Partnerschaften und Wirkung.“

Reflexion auf den logischen Ebenen (Dilts):

- **Umgebung:** Kombination aus universitärem Kontext, Start-up-Setting und sozialen Räumen für Kollaboration
- **Verhalten:** Forschung betreiben, Interventionen entwickeln, mit Partner*innen in unterschiedlichen Kontexten arbeiten
- **Fähigkeiten:** Forschungsleitung, Datenanalyse, Produktentwicklung, Stakeholder-Kommunikation
- **Werte:** Freiheit, Wirksamkeit, Verantwortung
- **Identität:** Brückenbauerin zwischen Forschung, Gesellschaft und Tech

- **Vision:** Eine pluralistische Wissenschaftslandschaft mitzugestalten, in der neue Wege möglich sind

2. Ressourcenreflexion & Netzwerkanalyse

Die Klient*in reflektierte ihr komplexes, mehrschichtiges Netzwerk, bestehend aus:

Akademischer Bereich:

- Kollaborationen mit Stanford, Supervisoren aus früheren Projekten
- Wunsch, langfristig wissenschaftliche Projekte eigenständig zu leiten
- Interesse an Co-Autorenschaft, Nachwuchsförderung, Dissertationsbetreuung

Start-up-Umfeld:

- Accelerator-Programm als intensive Vernetzungsplattform
- Kontakt zu Kliniken, Krankenkassen, Schulen – jedoch noch wenige tiefe Beziehungen
- Bedarf an Ansprechpartner*innen für Legal, Finance, Regulatory Affairs
- Wunsch nach Co-Founder-ähnlicher Unterstützung für operative Rollen

Strategische Lücke:

- Fehlende klare Rollenprofile im Startup-Team
- Fehlende gezielte Ansprechpartner*innen im akademischen System, um langfristige Karriereoptionen vorzubereiten

3. Rollendefinition

Gemeinsam wurden zentrale Rollen identifiziert, die derzeit nicht oder unzureichend gefüllt sind:

1. **Akademische Komplizin** – mit der Klient*in wissenschaftliche Projekte mit Praxisbezug entwickeln kann
2. **Klinik-/Schul-Partner*innen** – für Evaluation, Validierung und Implementierung der Interventionen
3. **Startup-Strukturgeber*in** – Fokus auf Legal, Finanzplanung, operative Koordination
4. **Multiplikator*in** – jemand, der den Transfer zwischen akademischem Ansehen und praktischer Sichtbarkeit stärkt

Die Rollen sind fachlich denkbar, aber in der aktuellen Netzwerkstruktur relational nicht aktiviert oder noch nicht zugänglich.

4. Netzwerkentwicklung & strategische Maßnahmen

Ansatz:

- Nutzung bestehender Kontakte zur Brückenbildung (z. B. ehemalige Mitstudierende, Mitarbeitende von Kooperationspartnern)
- Warm Intros strategisch nutzen statt Kaltakquise
- Aufbau niederschwelliger Kooperationen (Mini-Workshops, Co-Autorenschaft, Daten-Snippets, Impulsvorträge)

Beispiele aus der Beratung:

- Einladung von PhDs/Postdocs aus dem Umfeld potenzieller Kooperationspartner zu kurzen Austauschformaten
- Gemeinsame Projekte mit Schulen als Einstieg in neue Zielgruppenbeziehungen
- Sichtbarmachung der Klient*in in akademischen Formaten (z. B. mit Alumni, Seminaren)

Ergänzend:

- Empfehlung, eine visuelle Netzwerkkarte als Arbeitsdokument zu pflegen (Ist-Zustand + Zielbild)
- Priorisierung nach Nähe, Funktion, strategischem Nutzen (Multiplexität, Brücken, Spezialressourcen)

5. Ergebnis & nächste Schritte

- Klarheit über das Meta-Ziel als Freiheitsraum mit wissenschaftlicher Identität
- Erste Skizzen zur strategischen Netzwerkerweiterung
- Rollenklarheit für fehlende Funktionen (z. B. rechtlich-finanzielles Backoffice im Start-up)
- Bewusstheit über den Wert niedrigschwelliger Kontaktpunkte („Minimum Viable Collaboration“) zur langfristigen Vertrauensbildung

6 Reflexion und nächste Entwicklungsstufen

In dieser Arbeit hatte ich das Ziel, wiederkehrende Netzwerkstrategien bei erfolgreichen Wissenschaftler:innen anhand von NLP-Techniken zu modellieren und daran anknüpfend das Interventionsmodell in zwei realen Beratungs-Situationen zu erproben. Beide Fälle waren inhaltlich sehr unterschiedlich, was mir erlaubt hat, sowohl die Struktur als auch die Flexibilität des Modells zu beobachten.

Das Feedback der Klient*innen war durchgehend positiv – beide konnten für sich wertvolle Erkenntnisse und konkrete Impulse mitnehmen. Das bestärkt mich darin, diesen Ansatz weiterzuentwickeln und gezielter einzusetzen.

Was ich in der Umsetzung als herausfordernd erlebt habe, war das Timing der Intervention. Im experimentellen Setting bin ich relativ schnell in die eigentliche Netzwerkarbeit eingestiegen – schneller, als ich das in einem vollständigen Beratungsprozess tun würde (was natürlich zum Großteil der Timeline dieser Abschlussarbeit geschuldet ist). In einem regulären Setting würde ich die Arbeit auf drei bis fünf Einheiten aufteilen. Die ersten Sitzungen würden der sorgfältigen Zielklärung

und Ressourcenarbeit dienen. Erst danach würde ich auf tieferliegenden Ebenen wie Werte, Identität und Überzeugungen reflektieren, wo es Ressourcen und wo es Blockaden, Lücken oder Spannungsfelder zum formulierten Ziel gibt. Falls ja, wäre dort eine vertiefende Arbeit angezeigt. Falls nicht, kann man fokussiert auf der strategischen und Verhaltensebene weiterarbeiten – also an der eigentlichen Intervention in das Netzwerk selbst.

Die Netzwerkkarte hat sich als wertvolles Werkzeug erwiesen. Mein vorgeschlagener Aufbau mit Kreisstruktur und zwei Sektoren („funktional vs. general purpose“) wurde in beiden Beratungen gut angenommen, obwohl mir selbst die Definition an einigen Stellen im Prozess zu schwammig vorkam. Er bietet aber auf jeden Fall Orientierung– und erlaubt schnelle Einschätzungen über Nähe, Nutzung und Lücken im Netzwerk. Gleichzeitig zeigt sich: Diese Sektoraufteilung ist nicht immer trennscharf oder universell gültig. Je nach Ziel der Beratung könnte es sinnvoll sein, alternative Kategorisierungen zu verwenden – etwa nach emotionaler Bedeutung, operativer Funktion oder strategischem Potenzial. Diese Dimensionen könnten künftig stärker individualisiert und in interaktive Visualisierungen überführt werden. Die Intervention könnte also zum Beispiel in dieser Hinsicht verändert werden, dass die Definition der Kreissektoren an sich schon Teil der Übung ist (wobei die vom Modell angebotenen Kategorien hier ebenfalls reingebracht werden dürfen).

Eine Einschränkung bestand in der Logistik der Umsetzung: Beide Fälle fanden im Online-Format statt. Hier hatte ich bei der Auswahl der Beratungseinheiten für diese Arbeit vor allem auf die Passung der Fragestellung geachtet. Die Arbeit im virtuellen Raum, umgesetzt mit butter.us mit der Möglichkeit, niederschwellig und spontan die Netzwerkkarten, Whiteboards und andere Tools einzubauen, hat auch sehr gut funktioniert und wurde gut angenommen. Ich vermute aber, dass im analogen Raum deutlich mehr Resonanz und Dynamik möglich ist, alleine schon dadurch, dass es mehr Gestaltungsspielraum auf dem physischen Systembrett als auf dem zweidimensionalen digitalen Whiteboard für die Netzwerkaufstellung gibt.

6.1 Post-Hoc Erprobung Klient*in 3

An dieser Stelle möchte ich ergänzend eine weitere, implizitere Erprobung des Prototyps reflektieren. Der Unterschied zu den ersten zwei Erprobungen ist, dass es sich hier nicht um einen expliziten Beratungstermin handelt, der für den Rahmen der Erprobung ausgedacht war, sondern dass diese in einer natürlichen Beratungsumgebung entstanden ist.

Hier habe ich gesehen, dass all das, mit dem ich nicht ganz zufrieden war in den direkten Erprobungen, weil vielleicht das Tempo teilweise recht hoch war bzw. die Beratungseinheit recht komprimiert war, hier nicht gegeben war. Hier ging es um eine längere Beratungssequenz, mit einem klareren Meta-Ziel. Und auch hier ließ sich der Ansatz sehr organisch und produktiv integrieren; was für mich persönlich den wichtigsten Punkt der Validierung darstellt.

7 Zusammenfassung

Die vorliegende Abschlussarbeit untersucht, wie wissenschaftlich erfolgreiche Netzwerkstrategien mithilfe des NLP-Ansatzes analysiert, modelliert und für Junior Researchers nutzbar gemacht werden können. Im Mittelpunkt steht dabei das T.O.T.E.-Modell, das aus der Kybernetik stammt und zur Strukturierung erfolgreicher Handlungsstrategien dient. Ziel ist es, aus qualitativen Interviews mit erfolgreichen Wissenschaftler:innen wiederkehrende Muster zu extrahieren und in einem aktionsforschenden Beratungsprozess zu erproben.

Zunächst wird im theoretischen Teil die Relevanz akademischer Netzwerke unterstrichen, wobei zentrale Konzepte aus der Netzwerktheorie wie „The Strength of Weak Ties“ (Granovetter) und „Structural Holes“ (Burt) als Hintergrundfolie dienen. In Kombination mit dem NLP-Modell und systemischen Beratungstechniken – insbesondere entlang der logischen Ebenen nach Dilts – entsteht ein hybrider Zugang: explorativ, systematisch und handlungsorientiert.

Im empirischen Teil wurde ein qualitatives Interview mit einem emeritierten Wissenschaftler geführt. Daraus wurden fünf T.O.T.E.-Muster durchgespielt, etwa der strategische Zugang zu relevanten Personen über Konferenzen, die gezielte Erweiterung des Netzwerks in neue geografische Räume (z. B. Afrika), die bewusste Entscheidung für oder gegen Vertiefung bestimmter Kontakte sowie der differenzierte Umgang mit funktionalen versus nachhaltigen Beziehungen. Als Erfolgsindikatoren galten u. a. gemeinsame Projekte, institutionelle Anbindungen oder Einladungen in strategische Gremien.

Aus diesen Erkenntnissen wurde ein strukturierter Interventionsprozess entwickelt, der in zwei realen Beratungen mit Junior Researchers (ein Mid-Postdoc und eine Early-Postdoc/Spinoff Fellow) erprobt wurde. Der Prozess umfasst fünf Phasen:

1. Meta-Zielklärung und Verankerung auf den logischen Ebenen: Ziel ist ein emotional aufgeladenes, sinnstiftendes Zukunftsbild, das als Kompass dient.

2. Ressourcenreflexion: Mit Hilfe der Netzwerkkarte wird herausgearbeitet, welche Rollen im sozialen Umfeld fehlen oder gestärkt werden sollten.
3. Rollendefinition & Lückenanalyse: Es wird differenziert, welche konkreten Rollen wie z. B. Mentor:in, Brückenbauer:in oder Multiplikator:in für das angestrebte Ziel entscheidend wären.
4. Netzwerkentwicklung: Strategien wie Warm Intros, niedrighschwellige Kooperationen oder gezielte Ansprache über Dritte werden geplant und visuell unterstützt.
5. Future Pace: Es werden konkrete nächste Schritte definiert, um Verbindlichkeit und Umsetzbarkeit zu sichern.

In beiden Fällen zeigte sich die Methode als wirkungsvoll: Die Klient:innen entwickelten ein klares Zielbild, erkannten zentrale Lücken im Netzwerk und formulierten konkrete Handlungspläne zur Weiterentwicklung. Besonders betont wurde dabei der shift von einem aktionistischen „Was tun?“ zu einem beziehungsorientierten „Wen brauche ich?“ – ein zentraler Glaubenssatz der Intervention.

In der Reflexion zeigte sich, dass sich das Modell in seiner Struktur bewährt hat, jedoch in der Umsetzung mehr Zeit für die Arbeit an Werten und Identität benötigt hätte – Aspekte, die im beschränkten Rahmen der Arbeit nur angerissen werden konnten. Auch das eingesetzte Toolset – etwa digitale Whiteboards zur Netzwerkvisualisierung – wurde positiv aufgenommen, wenngleich im analogen Raum noch mehr Resonanz und Körperarbeit möglich wäre.

Ein kritischer Punkt betrifft die Standardisierung der Netzwerkkarte: Die verwendeten Sektoren (funktional vs. general purpose) boten Orientierung, wirkten aber stellenweise zu unflexibel. Eine zukünftige Weiterentwicklung könnte darin bestehen, die Kategorien stärker zu individualisieren – z. B. nach emotionaler Bedeutung, strategischem Potenzial oder operativer Funktion – und den Prozess der Kategorisierung selbst als Teil der Intervention zu begreifen.

Insgesamt zeigt die Arbeit exemplarisch, wie aus qualitativer Forschung, NLP-Techniken und designbasierter Beratung ein neuartiger, systematischer Zugang zur akademischen Netzwerkentwicklung entstehen kann. Die Verbindung von theoretischer Modellierung, praktischer Beratung und persönlicher Reflexion markiert einen innovativen Beitrag zur Karriereentwicklung in der Wissenschaft – mit Potenzial zur Weiterentwicklung in analogen wie digitalen Settings.

8 Referenzen

- Bakker, A. (2018). *Design research in education: A practical guide for early career researchers*. Routledge.
- Bandler, R., Grinder, J., Satir, V., & Bateson, G. (2005). *The Structure of Magic, Vol. 1: A Book About Language and Therapy (First Edition)*. Science and Behavior Books.
- Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (Hrsg.). (2009). *Interviewing experts*. Palgrave Macmillan.
- Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. *Research in Organizational Behaviour*, 22, 345–423.
- Burt, R. S. (2001). Structural holes versus network closure as social capital. In N. Lin, K. S. Cook, & R. S. Burt (Hrsg.), *Social capital: Theory and research* (S. 31–56). Aldine de Gruyter.
- Dilts, R. (2017). *Sleight of Mouth: The Magic of Conversational Belief Change*. Dilts Strategy Group.
- Feeney, M. K., & Bozeman, B. (2008). Mentoring and network ties. *Human Relations*, 61(12), 1651–1676. <https://doi.org/10.1177/0018726708098081>
- Feldman, A., Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2018). *Teachers investigate their work: An introduction to action research across the professions (Third edition)*. Routledge.
- Froehlich, D. E. (2018). Burt (2005): Brokerage & Closure. In B. Holzer & C. Stegbauer (Hrsg.), *Schlüsselwerke der Netzwerkforschung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Froehlich, D. E. (2021). Career Networks in Shock: An Agenda for in-COVID/Post-COVID Career-Related Social Capital. *Merits*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/merits1010007>
- Froehlich, D. E. (2022). Strength of Weak Ties (Granovetter 1973). In B. B. Frey (Hrsg.), *The SAGE Encyclopaedia of Research Design* (2. Aufl.). SAGE Publications.
- Froehlich, D. E., Beusaert, S. A. J., & Segers, M. S. R. (2021). Similarity-Attraction Theory and Feedback-Seeking Behavior at Work: How Do They Impact Employability? *Studia paedagogica*, 26(2), 77–96. <https://doi.org/10.5817/SP2021-2-4>
- Froehlich, D. E., Beusaert, S. A. J., Segers, M. S. R., & Gerken, M. (2014). Learning to stay employable. *Career Development International*, 19(5), 508–525. <https://doi.org/10.1108/CDI-11-2013-0139>

Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>

Martin, A., Mori, J., & Froehlich, D. E. (2023). Career Development of Early Career Researchers via Distributed Peer Mentoring Networks. *Merits*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/merits3030034>

Miller, G. A., Galanter, E., & Pribram, K. H. (1960). The unit of analysis. In *Plans and the structure of behavior* (S. 21–39). Henry Holt and Co. <https://doi.org/10.1037/10039-002>

Passmore, J., & Rowson, T. S. (2019). Neuro-linguistic-programming: A critical review of NLP research and the application of NLP in coaching. *International Coaching Psychology Review*, 14(1), Article 1.

Tosey, P., & Mathison, J. (2003). Neuro-linguistic programming and learning theory: A response. *The Curriculum Journal*, 14(3), 371–388. <https://doi.org/10.1080/0958517032000137667>

Van Waes, S., & Van den Bossche, P. (2020). Around and around: The concentric circles method as powerful tool to collect mixed method network data. In D. E. Froehlich, M. Rehm, & B. C. Rienties (Hrsg.), *Mixed Methods Social Network Analysis: Theories and Methodologies in Learning and Education* (S. 159–174). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429056826>